

БЕРУНИЙ АСАРЛАРИНИНГ ГЕОГРАФИК ЖИНАТЛАРИ

Д.Ғ.Мўминов, М.Каримқуллова.

Қўқон давлат педагогика институти

АННОТАЦИЯ

Mazkur ishda allomalarimizning ilmiy manbalari to'g'risida fikr yuritiladi. Jumladan, Beruniy ilmiy me'rosi va uning geografik jihatlari yoritilgan. Beruniy asarlaridan geografiya kursida foydalanishning pedagogic-psixologik jihatlari ahamiyat berilgan.

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассмотрены научные источники наших учёных. В частности, освещено научное наследие Беруний и его географические исследования. Рассмотрены на педагогических и психологических аспектах использования произведений Беруний в курсе географии.

ANNOTATION

This work examines the scientific sources of our scientists. In particular, the scientific heritage of Beruniy and his geographical research are highlighted. Considered the pedagogical and psychological aspects of using Beruniy's works in a geography course.

Узоқ ўтмишни ўрганиш – давримизнинг энг долзарб масалаларидан биридир. Уни ўрганмай туриб келажакка назар ташлаб бўлмайди. Замон талабига кўра, бундай ёндашув халқимизнинг тарихий-географик меросини ўрганиш, тарғиб қилиш ва бойитиш жараёнида айниқса муҳим аҳамиятга эгадир.

Ўрта Осиёда, қолаверса бутун Шарққа ўзининг қомусий илми ва зехни билан ўрта аср маданиятимизни бебаҳо дурдоналари – ўлмас асарлари билан бойитиб, уни илм гулшанига айлантирган буюк ва мўтабар бобокалонимиз – Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад Беруний ўз ҳаётини фан йўлига тиккан инсондир.

Ўз асарлари билан дунё фани ривожига катта ҳисса қўшган Абу Райҳон Беруний (973-йил 4-сентябрда Кат шаҳри яқинида туғилиб, 1048-йил 11-декабрда Ғазнада вафот этган) қатор асарлар ёзганки, уларнинг географик манба сифатидаги қиймати ҳам беқиёсдир. XIII асрда яшаган Ёқут Хамавий Беруний ҳақида “Замона илм ва ақлда унга тенг келадиган бошқа одамни кўрмади” деб ёзган эди.

Берунийнинг исми Муҳаммад, отасининг исми Аҳмад, Беруний унинг келиб чиқиши, наслу-насабини билдирувчи номдир. “Берун” сўзи форсчада “ташқари” маъносини билдириб, “шаҳар ташқарисида туғилган ёки яшайди” деган маъноларни беради. Абу Райҳон Беруний еса унинг куниyasi, яъни лақаби бўлиб, “райҳонли киши” маъносини беради. Бу лақабнинг Берунийга берилишига, эҳтимол, унинг ўсимликлар билан қизиққанлиги ёки хушфел, марҳаматли киши эканлиги сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Абу Райҳон Беруний ҳақида Президент И.А. Каримов ўзининг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида шундай ёзади: “Миллий тарихимизнинг яна бир ёрқин юлдузи Абу Райҳон Беруний фаолиятига ҳаққоний баҳо берар экан, америкалик фан тарихчиси Сартон XI асрни “Беруний асри” деб таърифлайди. Бундай юксак ва ҳақли баҳо аввало қомусий тафаккур соҳиби бўлмиш буюк ватандошимизнинг илм-фан тараққиётига қўшган беқиёс ҳиссаси билан изоҳланади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки Беруний илмий

масалаларда ҳам, тарихий воқеа-ҳодисаларга, ўз замондошларига баҳо беришда ҳам ўта ҳолислик ва ҳаққонийлик билан фикр юритган...”¹.

Берунийнинг асарлари мазмун ва моҳиятига кўра турлича бўлиб, улардан қимматли географик маълумотлар олиш мумкин. Берунийнинг дастлабки йирик асарларидан бири унинг “Асар ул-боқия ан ал курун ал-ҳолия” асаридир. Асар 1004-йилда Гургонда Қобус ибн Вушмагирга бағишлаб ёзилган. Асарда дунё халқлари орасидаги йил ҳисоби ҳақида батафсил маълумот берилгани учун ҳозирда асарни Хронология деб ҳам аташади. Асарда муаллиф турли халқларнинг йил ҳисоблари ҳақида маълумот берар экан, шу ҳисоблар билан боғлиқ халқларнинг байрамлари ва урф-одатлари ҳақида ҳам қимматли маълумотлар берган. Бу асар бизгача етиб келгани ва ўқувчилар орасида машҳур бўлгани учун у ҳақида батафсил тўхталмадик.

Беруний география ва саёхатлар соҳасида ҳам ном чиқарган бўлса-да, у ёзган асарларнинг номларидан кўриниб турибдики, Беруний нафақат географ, балки ўз даврининг барча фанларини чуқур эгаллаган, аввало, математика-физика, сўнгра табиий-тарихий фанлар соҳаларини мукамал билган кенг дунёқарашли энциклопедис ҳамдир. Шу ўринда қайд этиш лозимки, И.Ю. Крачковский Берунийни араб тилида ижод қилган хоразимлик олим деб ҳисоблайди. Муаллиф “Хронология”, “Ҳиндистон”, “Маъсуд қонуни”, “Минерология”, “Геодезия”, “Фармакогнозия” асарларидаги маълумотларни таҳлил қилган. Шунингдек, асарда Беруний асарларидан фойдаланган ўрта аср араб географлари ҳақида ҳам сўз юритилган. (Ёқут, Абул Фид, ал Макризий). Бу еса Берунийнинг бизгача етиб келмаган асарлари ҳақида маълумот олишга имкон беради. Масалан, Ёқут ўз асарида

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият 2008-йил 42-бет

Берунийнинг 1031-йилда ёзиб қолдирган “Тақосим ал-ақолим” (“Иқлимлар тақсимоти”) асаридан фойдаланган, аммо у бизгача етиб келмаган.

Академик И.Ю. Крачковский еса ўз мақоласида Берунийнинг шарқ географияси тарихидаги ўрнини кўрсатиб, хорижлик берунийшунос М. Мейерхофнинг аллома ҳақидаги фикрларини келтирган, яъни маҳсус тадқиқотлар натижасида Мейерхоф шунга амин бўлдики бутун ўрта асрларда тадқиқот усулларининг асосланганлиги бўйича Берунийга етадигани топилмайди.²

Берунийнинг 1036-йили ёзиб тугалланган “Қонуни маъсудий” номли асари олимлар томонидан юқори баҳоланган. Ёқут Хамавий ушбу асарга баҳо берар экан: “...астрономия ва математика соҳасида ёзилган барча китобларнинг изини учириб юборди”, - деб ёзади. Ушбу китоб сферик астрономия, хронология, математика, геодезия ва географиянинг турли масалаларига бағишланган бўлиб, унда Беруний ўз астрономиясини Птоломейнинг геоцентрик системасига асосланган ушбу асарда Қуёш ҳаракати, Ой ҳаракати, Қуёш ва Ой тутилишлари, юлдузлар, планеталар ҳаракати билан боғлиқ масалаларга бағишлаган. Бундан ташқари асарда турли шаҳарларнинг маҳаллий вақтини алмашиши, масофа тушунчаси шаҳарлар орасидаги географик узунликлар соат минтақалари масалалари ёритилган.

Унинг яна бир асари “Ал жамоҳир фи маърифат ал-жавохир” (Жавохирларни билишга оид маълумотлар тўплами) китоби бўлиб, ҳозирда минерология деб аталадиган бу асар султон Мавдуд ҳукумронлиги даврида ёзилган. Бу асарда қимматбаҳо минерал ва металллар, уларга ишлов бериш усуллари ҳақида муфассал маълумот бериш билан бирга улар олинадиган

² Крачковский И. Ю. Беруни и его роли в истории восточной географии // Беруни. Сборник статей. М. Л., 1950. 55-73 стр.

жойлар кўрсатиб берилган. Асарда Ўрта Осиёдаги конларга алоҳида еътибор берилганлиги кончилик тарихини ёритишда жуда қўл келади. Бу асар 1963-йилда Беленицкий томонидан рус тилига таржима қилинди ва чоп етилди.

Беруний ер қаридан олинадиган нефт, гагат (кўмирнинг паст навли хили), озокерит (тоғ муми) ва кир (асфалт) каби ҳом ашёлар ҳақида мукамал маълумот беради. Унинг ёзишига қараганда, Фарғонадаги гагатни ўтин ўрнида қўлланган, унинг кулидан совун сифатида фойдаланишган. Гап шундаги, XIII асрларда ва эхтимол XIV асрларда ҳам европаликлар, кўмирни ҳам ундан нима мақсадда фойдаланишни ҳам билишмаган. Венециялик машҳур сайёҳ Марко Полонинг қуйидаги гаплари бу фикрни тасдиқлайди: “Хитойнинг ҳамма жойларида қора тош (яъни гагат) бор, уни тоғлардан қазиб олишади, у ўтинга ўхшаб ёнади. Алангасининг кучи ўтиндан чиқадиган аланганда кучлироқ. ...Агар кечкурун қора кўмир яхшилаб ёқиб кўйилса, у эрталабкacha ўчмайди”.

Абу Райҳон Беруний Фарғонадаги асфалт, озокерит ва нефт конлари ҳақида сўз юритар экан, уларни ёнар тош (чироғи санг) деб атайди. Олимнинг бу маълумотларидан Фарғона замини остидан қадим замонларда ҳам кўмир, нефт, асфалт ва озокерит қазиб олинганлиги ва фойдаланилганлиги маълум бўлади.³

Беруний ҳаётининг сўнгги йилларида доришуносликка бағишланган “Китоб ас сайдана фи тиб” (Табобатда доришунослик) китобини ёзиб тугатди. Мазкур “Сайдана”да 4500 ортиқ ўсимликнинг номи 30 дан ортиқ тилда қайд этилган. Шу сабабли бу асар ботаника, география, тилшунослик каби фанлар тарихини ёритишда қимматли манбадир.

³ О.М. Ақромхўжаев “Беруний туғилган кунининг 1000 йиллигига бағишланган тўплам”. Беруний – геологик ҳодисалар, минераллар ва жавохирларни ўрганган дастлабки тадқиқотчи // “Фан”. Т.: 1973-йил 46-бет.

Берунийнинг географияга бағишланган алоҳида асарлари сақланиб қолинмаган бўлса-да йирик асарларида келтирилган маълумотларнинг ўзиёқ унинг географик қарашларини ўрганишга имкон беради. Беруний шундай алломаки унинг қизиққан соҳаларини санашдан кўра, қизиқмаган соҳаларини санаш осонроқ.

Биз юқорида Берунийнинг фақат айрим асарлари ҳақидагина маълумот беришга ҳаракат қилдик. Улуғ бобомизнинг илмий мероси олдида бу фақат уммондан томчи халос. Хулоса ўрнида шуни таъкидламоқчимизки, Берунийнинг асарлари нафақат табобат ва аниқ фанлар соҳасида балки географиянинг ўрганишда ҳам беқиёс аҳамиятга эгадир. Унинг ҳар бир асаридан, у қайси фан соҳасига бағишланган бўлмасин, географик маълумотлар олишимиз мумкин. Беруний асарларидан ўтган минг йил ичида кўплаб тадқиқотчиларнинг манба сифатида фойдаланилганлиги, уларга юқори баҳо берганлиги ҳам мазкур асарларнинг муҳим географик ва илмий манба эканлигидан далолатдир.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisherovich, Akbarov Golibjon. "Ecological Condition and Development Problems of Recreation Zones of Fergana Region." *International Journal on Orange Technologies* 3.5 (2021): 171-173.
2. Alisherovich, Akbarov. "G'olibjon, and Meliev Muzaffar Saydakbarovich." "Ecological Condition and Development Problems of Recreation Zones of Fergana Region." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3 (2022): 803-807.

3. Berdiev, Gayratjon Hasanboevich, and Elmurod Alievich Soliev. "Statistical and Comparative Analysis of Temperature and Rain in Fergana." *Nat Sci* 19.4 (2021): 5-12.
4. Eldorbek O'rmonjon o'g, Choriyev. "DARYOLAR VA ULARNING TASNIFI." *Journal of new century innovations* 42.1 (2023): 25-30.
5. Komilova, Nilufar Qarshiboyevna, and G'ayratjon Xasanboyevich Berdiyev. "FARG 'ONA VILOYATIDA AHOLI SONI VA UNING O 'ZGARISHLARI TAHLILI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 74-80.
6. Mamanovich, Abdunazarov Lutfullo, B. G. A. Xasanboevich, and Nazarov Husniddin Yoqubovich. "Farg'ona vodiysida transchegaraviy suv muammolari." *Интернаука* 8.12 Часть 3 (2017): 45.
7. Ma'murov, Xurshidjon Abduvohidovich. "Farg'ona Viloyatida Demografik Jarayonlarning Qishloqlardagi Xolati." *Интернаука* 21-3 (2019): 85-86.
8. Mo'minov Donyor G'ulomovich. Geocological mapping of land resources. *Web of scientist: international scientific research journal*. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 3, March, 2022. Impact Factor-7,565.
9. Mo'minov Donyor G'ulomovich. "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari". O'quv qo'llanma. "Farg'ona" nashriyoti. Farg'ona. 2020 yil.
10. Mo'minov Donyor G'ulomovich. Farg'ona vodiysida transchegaraviy suv muammolari. "Internauka" jurnali. № 8 (12). 3-qism. 2017 yil.
11. Mominov D.G'. STUDYING OUR CULTURAL HERITAGE IN GEOGRAPHY LESSONS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal*. Volume: 9| Issue: 5| May 2023|| Journal DOI: 10.36713/epra 2013 || SJIF Impact Factor 2023: 8.224 || ISI Value: 1.188
12. Mominov Daniyori Gulomovich. GEOECOLOGICAL BASIS OF SOUTH FERGANA NATURE PROTECTION AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES. *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-*

JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I8.18 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 08 2022.

13. Mominov Daniyori Gulomovich. USE OF TOPONOMIC DATA IN GEOGRAPHY LESSONS. European. Chemical. Bulletin. 2023,12(Special Issue 1, Part-B) ISSN 2063-5346. DOI:10.31838/ecb/2023.12.s1-B.186. 10.04.2023.

14. Muminov Daniyori Gulomovich FORMATION OF CARTOGRAPHIC COMPETENCE IN GEOGRAPHY LESSONS. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues. ISSN:2321-6247 DOI: 10.36713/epra/ 0713.

15. Muminov Daniyori Gulomovich. SOME CONSIDERATIONS ON THE ECOLOGICAL STATUS OF LAND RESOURCES. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). GALAXY. ISSN: 2347-6915 SJIF Impact Factor: 7.718. 453-455-betlar.

16. Muminov Daniyori Gulomovich. Some issues of socio-economic geographical study of rural areas. TJG - Tematics journal of Geography. Vol-5-Issue-1-2021. ISSN – 2277-2995. [http: thematics journals. in](http://thematics-journals.in) UIF 2020= 6.722 IFS 2020 = 7.652.

17. Muminov Daniyori Gulomovich. Improvement of territorial organization of the use of nature. International Journal of Research.e-ISSN: 2348-6848. p-ISSN: 2348-795X. Volume 06 Issue 04. April 2019.

18. Nararov, H. Y., and D. X. Yuldasheva. "Ecological Features of Biogas Production." *Ilm Sarchashmalari* 22.4 (2022): 124-126.

19. Nigmatov A.N., Tobirov O.K. The Methodological Basis of Geographical Tourism. *Nat Sci* 2021;19(5):19-25

20. Nigmatov A.N., Tobirov O.Q. Classification Of Geosystem For The Purpose Of Tourist Zoning And The Role Of Natural Geographical Approach. *N Y Sci J* 2022;15(2):7-13

21. Nigmatov Askar Nigmatullaevich, and Tobirov Odiljon Kobiljon Ugli. "The necessity to develop geographical tourism in diversification of tourism industry" European science review, no. 5-6, 2021, pp. 9-16.

22. Nigmatov, Askar Rasulov, Anvar Tobirov, Odil Methodology for assessing the tourist potential of the nature of the Fergana Valley using GIS technologies and experimental methods Journal of Pharmaceutical Negative Results 2268-2286 2022

23. Odiljon, T. Methodology for Assessing the Tourist Potential of the Nature of the Fergana Valley using GIS Technologies and Experimental Methods. Preprints 2022, 2022090181.

24. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar. "Ecological Features of Biogas Production." International Journal on Orange Technologies 3.3 (2021): 214-216.

25. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar. "Use and Protection of Water Resources." International Journal on Orange Technologies 3.3 (2021): 212-213.

26. Д.Г.Муминов, М.Гуломжонов. Ландшафтно-экологические аспекты использования земельных ресурсов. Международный Молодёжный научный форум "Парадигмы естественно-научного образования и науки в целях устойчивого развития" КазНПУ. Алматы. ноябрь, 2022. 146-150-ст.

27. Д.Ф.Мўминов. Улучшение геоэколого-хозяйственного состояния сельской местности путём оптимизации агродемографического давления. "Ilm sarchashmalari". Urganch davlar universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. 2022-4.

28. Дониёр Фуломович Мўминов. Geoekologik muammolarni bartaraf etishda agrodemografik bosimni hisobga olish. Academic research in educational sciences. volume 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.

29. Дониёр МУМИНОВ. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ

ФЕРҒАНЫ. О‘ЗБЕКISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2023,
[3/1]. ISSN 2181-7324.

30. Исаков, В. Ю. Глава 2. Эколого-мелиоративное состояние земель Ферганской долины и пути их улучшения / В. Ю. Исаков, М. А. Юсупова, О. Қ. ў. Тобиров // Innovations in technical and natural sciences / Ed. by P. Busch. Том Volume 4. – Vienna, Austria: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – С. 15-30. – EDN YJNATJ.

31. Мўминов Д.Ф. МИЛЛИЙ, МАДАНИЙ ВА УРФ –ОДАТЛАРИМИЗНИ ЎРГАНИШДА ГЕОГРАФИЯ ФАНИНИНГ АҲАМИЯТИ. «ZAMONAVIY GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: NAZARIYA, AMALIYOT, INNOVATSIYA». Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari II QISM Samarqand, 2023 yil 12-13 may.

32. Мўминов Д.Ф. СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ЛАНДШАФТ-МЕЛИОРАТИВ БАҲОЛАШ (АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА) "Экономика и социум" №1(104)-2 2023. ISSN 2225-1545. DOI-18581/2020.

